

ISSN: 2181-4562

DOI Journal 10.56017/2181-4562

IMFAKTOR

JOCAA

VOLUME I, ISSUE 9

МАДАНИЈАТ ВА САНЏАТ

JOURNAL OF CULTURE AND ART

КУЛТУРА И ИСКУССТВО

NOVEMBER

2023

ISSN: 2181-4562
DOI Journal 10.56017/2181-4562

МАДАНИЯТ ВА САЊАТ ЖУРНАЛИ

I-ЖИЛД, 9-СОҢ

ЖУРНАЛ КУЛЬТУРА И ИСКУССТВО

ТОМ-I, НОМЕР-9

JOURNAL OF CULTURE AND ART

VOLUME-I, ISSUE-9

ТОШКЕНТ – 2023

МАДАНИЯТ ВА САНЪАТ ЖУРНАЛИ

ЖУРНАЛ КУЛЬТУРА И ИСКУССТВО | JOURNAL OF CULTURE AND ART

№ 9 (2023) DOI <http://dx.doi.org/10.56017/2181-4562-2023-9>

БОШ МУҲАРРИР:

Халикулова Гўзал
Эркиновна

Ўзбекистон давлат санъат ва маданият институти
профессори в.б., Санъатшунослик фанлари номзоди

МАСЪУЛ МУҲАРРИР:

Мелиқўзиев Иқбол
Мамасодиқович

Ўзбекистон давлат санъат ва маданият институти
кафедра мудири, профессор в.б., Санъатшунослик
фанлари бўйича фалсафа доктори (PhD)

ТАҲРИРИЯТ АЪЗОЛАРИ:

Касимов Нозим
Козимович

Ходжаметова Гулчира
Илишевна

Маданият ва туризм вазирлиги “Таълим ва илм-фанни
ривожлантириш бошқармаси” бошлиғи, профессор
Ўзбекистон давлат санъат ва маданият институти Нукус
филиали “Санъатшунослик” факультети декани, Тарих
фанлари номзоди, профессор

Абдувоҳидов
Фахриддин
Мелигалиевич

Ўзбекистон давлат санъат ва маданият институти
кафедра мудири, доцент, Санъатшунослик фанлари
бўйича фалсафа доктори (PhD)

Кадиров Рамз
Турабович

Умаров Мамур
Боташикович

Ўзбекистон давлат санъат ва маданият институти “Саҳна
нутқи” кафедраси доценти

Ўзбекистон давлат санъат ва маданият институти
“Санъатшунослик ва маданиятшунослик” кафедраси
профессори в.б., фалсафа фанлари номзоди

Худоев Ғани
Муҳаммадович

Ўзбекистон давлат санъат ва маданият институти
кафедра мудири, Санъатшунослик фанлари бўйича
фалсафа доктори (PhD)

Бердиханова Шахида
Нурлыбаевна

Юнус Ражабий номидаги Ўзбек миллий мусиқа санъати
институти “Ўзбек мақоми тарихи ва назарияси”
кафедраси мудири, санъатшунослик фанлари бўйича
фалсафа доктори (PhD)

Дўсанов Раҳимжон
Раимқулович

Ўзбекистон давлат санъат ва маданият институти, “катта
ўқитувчи”, мустақил тадқиқотчи

Суннатиллаев Асатилло
Суннатович

Юнус Ражабий номидаги Ўзбек миллий мусиқа санъати
институти “Илмий тадқиқотлар, инновациялар ва илмий-
педагогик кадрлар тайёрлаш” бўлими бошлиғи, мустақил
изланувчи (PhD)

Алланбаев Рудакий
Оринбаевич

Зиявутдинова Зулфия
Усеиновна

Раимова Дилфузахон
Махаммадсолиевна

Ботирова Хилола
Турсунбаевна

Қорақалпоғистонда хизмат кўрсатган артист, “Шуҳрат”
медали соҳиби, профессор в.в.б

“Мусиқа санъати” ихтисослиги бўйича доцент

“Мусиқа санъати” ихтисослиги бўйича доцент

“Мусиқа санъати” ихтисослиги бўйича доцент

“Маданият ва санъат” журнали 2023 йил 24 февраль куни № 065356-сонли гувоҳнома билан оммавий ахборот воситаси сифатида давлат рўйхатидан ўтказилган. Мазкур журнал **6 та** халқаро маълумотлар базаларида индексланган бўлиб, жорий йил учун **UIF 2023 = 7.7 “импакт-фактор”** кўрсаткичига эга.

Ўзбекистон Республикаси Олий таълим, фан ва инновациялар вазирлиги ҳузуридаги Олий аттестация комиссиясининг 2023 йил 24 июлдаги 01-02/1199-сонли хатига мувофиқ ушбу журналда чоп этилган мақолалар **хорижий мақолалар сифатида тан олинади.**

Саҳифаловчи\Page Maker\Верстка: Абдурахмон Хасанов

Таҳририят манзили: Тошкент шаҳар, Учтепа тумани, “Ватан” МФЙ, Чилонзор 24-мавзеси, 2/27-уй. Почта индекси 100152. Веб-сайт: www.imfaktor.uz/com

Телефон номер: +99894-410 11 55, E-mail: tahririyat@imfaktor.uz

© “ИМФАКТОР Pages” илмий нашриёти , 2023 йил.

© Муаллифлар жамоаси, 2023 йил.

МАДАНИЯТ ВА САҢЪАТ ЖУРНАЛИ

ЖУРНАЛ КУЛЬТУРА И ИСКУССТВО | JOURNAL OF CULTURE AND ART

ХОЛИКУЛОВА Гўзал Эркиновна
Саҗатишунослик фанлари номзоди
профессор в.б.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10205533>

РЕСПУБЛИКА ТЕАТРАРИДА САҲНА НУТҚИНИНГ ДОЛЗАРБ МУАММОЛАРИ

АННОТАЦИЯ

Ушбу мақолада саҳна нуткига янги таъриф берилган бўлиб, республика театрларида кечаётган саҳна нутқи борасидаги камчиликлар ва уларни бартараф қилиш йўллари ҳақида фикр юритилади. Шунингдек, ўзбек тилининг софлигини сақлаш, саҳна нутқи усталари ва уларнинг яратган илмий тадқиқотлари, саҳна нутқининг долзарб масалалари тилга олинган. Актёр тайёрлашда саҳна нутқи педагогикасидаги айрим муаммолар ва уларнинг ечимлари белгилаб берилган.

Калит сўзлар: саҳна нутқи, актёрлик маҳорати, режиссёр, образ яратиш, ижодкор тарбиялаш, коммуникатив технологиялар, ифодали ўқиш, бадий ўқиш, методик тажриба.

СЦЕНИЧЕСКАЯ РЕЧЬ В РЕСПУБЛИКАНСКИХ ТЕАТРАХ АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ

АННОТАЦИЯ

В данной статье дается новое определение сценической речи, отражающее недостатки сценической речи в республиканских театрах и пути их преодоления. Также упоминаются сохранение чистоты узбекского языка, мастера сценической речи и созданные ими научные исследования, актуальные вопросы сценической речи. При подготовке актера прописываются некоторые проблемы в педагогике сценической речи и пути их решения.

Ключевые слова: сценическая речь, актерское мастерство, режиссер, создание имиджа, коммуникативные технологии, творческое воспитание, выразительное чтение, художественное чтение, методический опыт.

STAGE SPEECH IN REPUBLICAN THEATERS CURRENT PROBLEMS

ANNOTATION

This article gives a new definition of stage speech, reflecting the shortcomings of stage speech in republican theaters and ways to overcome them. Also mentioned are the preservation of the purity of the Uzbek language, the masters of stage speech and the scientific research they have created, topical issues of stage speech. When preparing an actor, some problems in the pedagogy of stage speech and ways to solve them are prescribed.

Keywords: stage speech, acting, director, image creation, communication technologies, creative education, expressive reading, artistic reading, methodical experience.

Сўз мулкининг султони Алишер Навоийнинг “Муҳокаматул-луғатайн” асарида шундай байт бор:

Сўз гавҳаридурки, рутбасининг
Шарҳидадур аҳли нутқ ожиз.

Яъни, сўз шундай гавҳарки, унинг мартабасини аниқлашдан нутқ эгалари ожиздир [1].

Кишини чуқур ўйга толдирадиган ушбу байтга ва шарҳга қайта-қайта тикилиб, балки сўзнинг мартабасини аниқлай оладиган нутқ эгалари актёрлар бўлса-чи, деган фикр ҳам ҳаёлдан ўтади. Ахир драматургиядаги улкан сўзларнинг мартабасини юксак чўққиларга кўтарган ўзбекнинг забардарст актёрлари ва уларнинг сахнадаги нутқи тарихнинг олтин саҳифаларидан ўрин олганку. Аброр Ҳидоятлов, Шукур Бурхонов, Лутфихоним Саримсоқова, Сора Эшонтўраева каби буюк актёрларни ёдга олганимизда биринчи галда улар яратган образлари, нутқидаги равонлик, ранг-баранг сўз оҳанглари кулоғимиз остида ҳали-ҳали жаранглайдику, юракларни ларзага келтирадику!

Актёр ана шундай буюк қудратга эга бўлган сўзни сахнада тўғри ифодалаш учун умр бўйи меҳнат қилиши, драматург инъом этган сўзнинг туб маъносини ижро маҳорати орқали, бутун вужудини ишга солиб томошбинга етказишга интилиб яшаши, сўзни дур санаб, унинг дарёси кўнгил эканлигини ич-ичидан ҳис қилиши, муқаддас даргоҳ бўлган театрнинг ҳар бир жойини кўз қорачиғидай асраб, у ерни покиза тутиши ва шу орқали ўз руҳиятини тарбиялаб бориши, асардаги образларнинг сўзларига созлаши, равон нутқи устида муттассил ишлаши балки сўз мартабасини аниқлашда нутқ эгаларининг ожиз бўлиб қолмасликка бўлган интилишидир.

Ҳа, сахна нутқи ўз устида муттассил ишлаган актёрлардагина сайқалланиб боради.

Сахна нутқини ҳалигача сахнадан туриб томошабинга эшитиладиган тарзда баланд овозда гапириш деб тушунадиганлар бор. Йўқ бундай эмас. Сахна нутқи оғзаки нутқнинг алоҳида тури ҳисобланади. Сахна нутқида ижро этиладиган асарнинг тил хусусиятларини сақлаган ҳолда, томошабинлар учун тушунарли бўлишини таъминлайдиган асосий омиллардан бири бу – адабий тилда сўзлашишдир. Сўз урғуси, мантиқий урғуларни тўғри ифодалаш, образ характерини яратишда коммуникатив технологиялардан ўз ўрнида фойдаланишдир.

“Актёр драматург берган образга мос табиий ҳаракатлар, гапириш хусусиятларини излар экан, сахнада эстетик воқеликни яратади, яратаётган образига “жон” киритади. Агар бирорта қаҳрамон сахнага чиқиб, ўз ишларидан гапириб берса, албатта бу нарса томошабинга қизиқ туюлади, аммо бу ҳодисани артист гапириб берганидек таъсир этмайди” [2, Б.88-89]. Фақат актёргина из ижроси билан томошабин қалбида чуқур из қолдиради.

Дарҳақиқат, сахнада адабий тил қонун-қоидалари актёрлар томонидан бузиб талаффуз қилинмаслиги, равон, тушунарли бўлиши, актёрларнинг нутқ устида ишламай қўйганлиги ҳақида муҳокамаларда кўп гапирилади, мақолалар ёзилади, аммо бу нуқсонларни тузатишнинг самарали илмий ва амалий йўллари етарли равишда кўрсатиб берилмайди. Бугунги кунда соҳа мутахассислари томонидан яратилаётган ўқув адабиётларидаги ноаниқликлар, қайтариқ фикрлар, сахна нутқи бўйича ёзилаётган мақолаларда бирёқламалик ва юзакиликка йўл қўйилиши, шунингдек, жиддий тадқиқотларнинг камлиги, сахна нутқи фанини ўқитишда услубий ёндашувларда йўл қўйилаётган чалкашликлар буларнинг барчаси ўзбек сахна нутқининг нуфузини тушишига ҳам сабаб бўлиб келмоқда. Шу боис ўзбек театрларида сахна нутқи борасидаги мавжуд муаммоларни аниқлаб, уни бартараф этиш йўллари тадқиқот қилиш ва тарғиботини кучайтириш бугунги куннинг долзарб масалаларидан биридир.

Биринчи муаммо бу – актёрларнинг адабий тил меърларига амал қилмаслиги муаммоси.

Ватанимиз Мустақилликка эришгандан кейин ўзбек тилига Давлат тили мақоми берилиб, миллий тилимиз ривож учун қонуний асос ва зурур шарт-шароит яратилгани бежиз эмас. Ёзувчилар, олимлар ва журналистларнинг саъй-ҳаракатлари, тилга катта эътибор беришлари натижасида бадиий адабиёт тили, тадқиқот тили, матбуот тили ҳийла ривож топди. Театр соҳасида яратилган шарт-шароитлар ўрни беқиёс даражада ўсди. Аммо адабий тил, оғзаки нутқ ҳақида катта ютуқларга эришилди, дейиш бироз қийинроқ. Айниқса, ўзаро сўзлашувларда тилимиз қашшоқлашиб, нурсизланиб, тўпорилашиб бораётгани ачинарлидир. Театр саҳнасида ҳам нутққа бўлган эътиборсизлик туфайли катта муаммолар кўзга ташланмоқда.

Саҳна ижодкорлари билан ҳамкорликда оғзаки нутқда, ўзаро сўзлашувда ҳам тилимизнинг бойлигини, гўзаллигини, латофати ва назокатини тиклашимиз ва ривожлантиришимиз зарур масала. Бунда албатта, зиёлилар ўрнатилган қўрсатишлари шарт. Шу жумладан саҳна ижодкорлари ҳам. Янги асарларни саҳналаштиришда репетиция жараёнларини батамом ўзбек тилида олиб бориш, санъаткорларнинг ўзаро сўзлашувларида, нутқларида адабий тил меърларига риоя қилиш, шевачилик ва ундан ҳам торроқ касбий лаҳжага йўл бермаслик, янги саҳна асарлари тилини бутун бойлиги ва жозибаси билан ифода қилишга эришиш натижасидагина актёрларнинг оғзаки ва саҳнадаги нутқи яхшиланиши ҳамда унинг жамият ҳаётидаги маънави ошиши ва томошабинларга таъсири кучайиши мумкин.

Иккинчи муаммо – саҳнада шеърый асарлар устида ишлашининг сусайганлиги. Саҳнада маиший мавзулардаги асарларнинг кўпайганлиги. Актёрларнинг драматург сўзларидан чиқиб кетиши, томошабинни қулдириши ёки цизига ыаратиши мақсадида ўзларидан сўз қўшиб кетиши ҳолатларининг кучайиб бораётганлиги.

Театрда драматургия, режиссура, актёрлик маҳорати, саҳна нутқи, саҳна беазаги, булардан қайси бирини иккинчи даражадаги масала деб қараш мумкин? Менимча, ҳеч бирини. Буларнинг барчаси пьесада илгари сурилган ғояга, сўзга таяниб иш кўради. Таъкидлаб ўтиш керакки, саҳна нутқи ҳар доим актёрнинг ижрочилик услубини белгилашда алоҳида аҳамиятга эга бўлиб келган. Чунки актёр саҳнада асарнинг ғоявий мазмунини, воқеалар ривожини, персонажлар ўртасидаги ўзаро тўқнашув ва курашни тўлиқ ҳаётий тасвирлайди. Бу жараёнда нутқ воситаларидан кенг фойдаланади.

Театр саҳнаси учун энг муҳим жанр ҳисобланган шеърый драма – драматик турга мансуб бўлган мураккаб жанр ҳисобланади. Шеърый драмани режиссёр учун ҳам, актёр учун ҳам, қолаверса, томошабин учун ҳам тафаккурнинг чархи деб ҳисоблаш шринли. Чунки, драматургнинг поэтик сўзи моҳирлик билан ёзилган бўлса, образлар ўз характерида хос хислатлари теран ва бақувват тилда ёзилган, ғояси жиҳатдан кучли бўлса ҳар кимга иш топилади. Биринчидан, сўзларнинг туб маъносини англаш, шеърый матнни ўзлаштириш, уни томошабинга етказиш учун саҳнавий нутқ коммуникацияларидан фойдаланиш устида ишлаш муҳим бўлса, иккинчидан, образ яратиш маҳорати тўғрисида бош қотирилади, учинчидан, асар ғоясини очиб бериш керак. Бунда режиссёр, актёр, бастакор, рассом ҳамкорликда ишлайди. Режиссёр ҳаммасини бирлаштириб, спектаклни томошабинга тақдим этади. Шунинг учун ҳам драматург-шоир ёзган билан баб-баравар афишада режиссёрни муаллиф деб эълон қилинади.

Бу борада театршунос олимлар ўзларининг монографияларида, илмий тадқиқотларида кўп тўхталганлар. Миллий ва хорижий шеърый драмаларни маромига етказиб таҳлил қилганлар. Мен ўзбек тарихий шеърый драмалар устида тадқиқот олиб бориш жараёнида бунга кўп бор амин бўлганман. Илмий анжуманларда академик Мамажон Раҳмонов шеърый драма ёзадиган драматург аввало саҳна сирларини пухта ўрганиши кераклигини, драматург қанчалик талантли бўлмасин, агар кўп вақтини театрда ўтказмаса, саҳнабоп асар ёза олмаслигини доим тақрорлар эди.

Дарҳақиқат, тарихдан маълумки, атоқли драматургларимиз Зиё Саид, Абдулла Қаҳҳор, Максуд Шайхзода, Иззат Султон, Уйғун, Туроб Тўла, Умаржон Исмоилов, Собир Абдулла, Саид Аҳмад, Эркин Воҳидов, Абдулла Орипов каби улуғ ижодкорлардан қанчалик бақувват шеърӣ асарлар саҳна юзини кўрди ва забардаст актёрлар ижроси орыали минглаб томошабинлар қалбидан ўрин олди.

Шеърӣ драмаларда саҳна нутқи масалаларини очиш жараёнида жуда кўп режиссёр ва актёрлар билан суҳбат олиб боришга тўғри келган. Масалан, халқимизнинг қалбида чуқур из қолдирган забардаст ижодкорлар Баҳодир Йўлдошев билан Туроб Тўланинг ҳамфикрликда саҳналаштирган “Фигон” спектакли ва саҳнада Нодирабегим образини яратаётган Яйра Абдуллаеванинг образ яратишида қанча тортишувлар, тинимсиз муҳокамалар бўлган экан. Айниқса, спектаклнинг бошланиш жараёни асар ғоясини очилиши учун қанчалик муҳим эканлигини, бунда қаҳрамоннинг монологи алоҳида аҳамият қасб этишини ва бу масала юзасидан режиссёр ва муаллиф қанчалар кўп бош қотирганини, Т.Тўла саҳна бошланишидаги Нодирабегимнинг сўзларини Б. Йўлдошев талабига мувофиқ тўрт, беш марта ўзгартириб ёзиб келганлигини Я.Абдуллаева билан бўлган суҳбатларда аниқлаганмиз.

Шунга асосланиб, маҳоратли режиссёр Валижон Умаров билан гўзал шеърӣ тили, бадий мазмундорлиги билан қалбларни тўлқинлантириб юборадиган драматург Ҳайитмат Расулнинг “Пири Коинот” спектакли устида актёр Ғайбулла Ҳожиев, актриса Сайёра Юнусовалар билан ишлаш жараёнларини кўп кузатганмиз. Шеърӣ асарда тилга ёқмайдиган, бошқача қилиб айтганда, талаффуз қилишга қийин бўлган сўзларнинг ўрнига бошқа қулайроқ сўз топиб беришни актёрлар илтимос қилганида, спектаклдаги давр муҳитини акс эттириш учун айнан драматургнинг ўша “қийин” сўзлари кераклигини, бу сўзларни олиб ташлаш эмас, аксинча унинг туб маъносини очиш ва тўғри ифодалаш кераклигини режиссёр, драматург актёрларга тушунтираётган жараёнларидан тўғри илмий хулосаларга келинган. Яхши асарлар мана шундай жараёнларда пишар экан. Айрим ёш режиссёрлар драматургдан пьесани кўлига олиши билан муаллиф билан хайрлашиб, жўнатиб юборган ҳолатлари ҳам кўп кузатилади. Фикримизча бу иш биров тўғри эмас.

Албатта, бу жараён фақат шеърӣ драмада эмас, балки барча жанрдаги саҳна асарида муҳим. Айнан шеърӣ асарларнинг саҳнавий талқинларини текшириш жараёнида ижодкорлар ишига тўғри баҳо бера олиш ҳам керак. Актёрларнинг айнан шеърӣ нутқи қандай жаранглапти, давр муҳитини тўғри ифодалаяптими, режиссёр талабини ижрода қандай амалга оширяпти. Асар ғояси бугунги кун ғоясига қандай ҳамоҳанглиги бор, каби саволларга жавоб топиш керак. Бугунги кунда томошабинларимиз, айниқса, ёшларимиз севиб томоша қилаётган классик шеърӣ асар – В.Шекспирнинг “Ромео ва Жульетта” трагедиясини моҳир режиссёр Олимжон Салимовнинг муваффақияти биринчидан, режиссёрнинг тўғри талқини, яъни бугун дунёда кечаётган давлатлараро келишмовчиликлар, уруш ва унинг оқибатида содир бўлаётган фожиаларнинг асл сабабини кўрсатиш бўлса, иккинчидан бу ғояни ижрода кўрсатиб бера оладиган актёрларни тўғри танлагани, уларни оча олганидир. Учинчидан, режиссёрнинг рассом билан ҳамкорликдаги иши. Бугун ушбу спектаклнинг қачон ўйналишини сабрсизлик билан кутаётган ўз томошабини бор. Ўйлаймизки, тадқиқотчи бу жараёнларни диққат билан кузатиб бориши керак. Бу фикрлар спектаклни томоша қилгандан кейинги фикрлар холос. Агар масалага чуқурроқ ёндашиб, ижодкорлар билан суҳбатлар олиб борилса, бундан-да кенгроқ фикрлар, хулосалар шаклланади. Аслида илмдаги қимматбаҳо сатрлар кузатишлар, суҳбатлар асосида пайдо бўлади.

Шеърӣ драма ижро этилган асарларнинг афзалликлари билан бирга унинг фойдаси жуда катта. Айниқса, бугунги актёрга ҳам, томошабинга ҳам керак. Актёрлик маҳоратини шунчаки қизиқиш, ҳавас билан ўзлаштириб бўлмайди. Унга кучли хотира, равон саҳнавий нутқ, тиниқ овоз, пластик жиҳатидан саҳнага мослашувчан, саҳнавий ҳаракати ўта енгил бўлиши керак. Бунинг учун машаққатли актёрлик касбини мукаммал ўзлаштириши шарт.

Шеърый драманинг тилини ўзлаштиришда сўзларни шунчаки ёдлаб айтиш мақсадга мувофиқ эмас. Унда сахна нутқининг минглаб коммуникатив технологияларидан фойдаланилади. Шеърый асар актёрни ана шундай талабларни бажаришга мажбурлайди. В.Шекспирнинг “Қирол Лир” трагедиясининг Ҳамид Олимжон номидаги Самарқанд вилоят мусикали театри жамоаси иштирокида ўйналиб келинаётгани ҳам сахна нутқи мартабасини сақлаб келмоқда. Спектакль томошаси давомида томошабин диққатини бирор нарса чалғитолмайди. Шеърый нутқ унинг қалбини ларзага келтиради. Демак, шеърый драма томошабинни эшитишга ҳам ўргатади, тафаккурини кенгайтиради, сўз бойлигини оширади. Бундай ҳамоҳанглик қайси актёрни илҳомлантирмайди? Унинг кундан-кунга мияси чарчланиб боради, қувваи ҳофизаси мустаҳкамланади, тили бурро, нутқи равон бўлаверади.

Учинчи муаммо актёрларнинг сахнада вербал ва новербал воситалардан фойдаланиш маҳоратининг сусайиб боришидир.

Бугунги кунда театрларда сахналаштирилаётган ҳар бир спектаклнинг ижодий етук, ғоявий ўтқир, бадиий жиҳатдан баркамол бўлишини таъминлаш асосий мақсадимиздир. Актёр нутқи устида муттасил шуғулланиши, унинг таъсирчанлигини ошириб бориши зарур. Зеро, сахнавий образ яратишда воқеаларни жонлантиришда актёрнинг қадди-қомати, хатти-ҳаракати билан бирга унинг санутқи ҳал қилувчи аҳамиятга эга. Сўз қанчалик таъсирли бўлса шунчалик кўзланган мақсаднинг амалга ошиши осон бўлади. Театр аввало муаллифдан, сўнгра ижодий жамоадан сўзга катта масъулият ва нозик дид билан ёндашишни талаб қилади.

Драматик асар яратиш маҳорати, услублари асарни сахналаштиришда режиссёр маҳорати, актёрларнинг ижрочилик маҳорати, асар тили ва сахнавий нутқ уйғунлиги нутқий тавсиф, сўзнинг туб маъносини очиш, темпо-ритм, вербал ва новербал воситалардан самарали фойдаланиш муҳим аҳамият касб этади.

Театр актёрини тарбиялашда нутқнинг коммуникацияларини синчиклаб ўргатиш анча машаққатни талаб қилади. Сахна нутқи педагоги актёрлик касбини эгаллашда аввало актёр шахсини шакллантиришда сўз устида ишлаш машаққатига чидайдиган, масъулиятли касб эгалари бўлиши керак.

Сахнада бадиий жиҳатдан юксак асарлар яратиш режиссёр талқинлари даражаси билан бир қаторда актёрнинг сахна нутқи ва сахна ҳаракати қоидаларини қай даражада мукамал эгаллагани, замонавий технологиялардан қай даражада фойдалана олишига боғлиқлиги ҳеч бир тадқиқотларда кўринмайди. Ўзбек театри сахнасида юксак маҳорат билан характерлар яратган буюк актёрларнинг ютуғи нимада эди? Бу савол кўп йиллар давомида актёрлик ва режиссёрлик гуруҳларида сахна нутқининг техникаси, бадиий ўқиш устида ишлаш, уларни диплом спектаклларида тайёрлаш борасида олиб борилган тадқиқотлардан жавоб олишга муваффақ бўлдик.

Сахна нутқи маҳоратини эгаллаш, услуб ва воситалардан самарали фойдаланиш мураккаб жараён. Айниқса қаҳрамон характерини яратишда ишлаб чиқилган янги технологиялар тадқиқот жараёнида бир қатор назарий ва амалий аҳамиятга молик натижаларга эришилди. Аввало, мамлакатимиз театршунослигида жуда кам ўрганилган масала - қаҳрамон образини талқин қилишда новербал воситалардан фойдаланишнинг ўзига хос хусусиятлари, талаблари ва технологияларини ёритишга ҳаракат қилинди [3].

Шуни алоҳида таъкидлаш жоизки, бугунги кунда давлатимизда одилонга сиёсат олиб бораётган Ўзбекистон Республикаси Президенти Шавкат Мирзиёев ўзбек санъатининг юксалишига алоҳида эътибор бераётганлиги мамлакатимизда санъатнинг барча соҳалари раванқ топаётганидан далолат беради. “Биз мамлакатимизда маънавий муҳитни юксалтириш мақсадида маданият, санъат ва адабиёт соҳаларини янада тараққий топтиришга алоҳида эътибор қаратамиз. Биринчи навбатга, ёзувчилар, бастакор ва рассомлар, театр арбоблари, киноижодкорлар, журналистлар ва бошқа ижодий уюшмаларнинг ижтимоий ҳаётимиздаги ўрни ва нуфузини оширишга алоҳида аҳамият қаратамиз” [4, Б.477] деган фикрларни таъкидлар экан, ижодкорларни ўз касбига, она Ватанимиз, халқимизга жуда содиқ инсонлар эканлигини эътироф этиб ўтади.

Бу улкан баҳога лойиқ бўлиш учун театр санъати соҳасида тўпланиб қолган муаммолар, айниқса сахна нутқи муаммолари ўз вақтида бартараф этилиши лозим.

Сахна асарлари томошабинда биринчи галда театр санъатига хос бўлган эстетик завқ, эҳтиросли кечинмалар уйғотиши керак. Шу билан бирга томошабин ўтмиш ва бугунги куннинг бадийлашган маълумотларига эга бўлади, онг-билимларини оширади. Сахна асарларида режиссёр услуби, актёрлар билан ишлаш жараёни, актёрнинг образ устида ишлашдаги мураккаб босқичлар сахна нутқининг мукамал чиқиши билан боғлиқдир.

Сахнадаги нутқ томошабинга тушунарли, ишонарли ҳолда етиб келиши жуда муҳим. Бунинг учун актёрлар сахна нутқи техникасидан тортиб, образ яратишгача бўлган жараёнларни пухта ўзлаштириши, ўзбек театри тарихи, айниқса, режиссёрлар, актёрлар авлодининг ижодий йўли ва ютуқларини пухта ўрганиши зарур.

Ҳозирги кунгача сахна нутқи қоидалари талабаларга ўргатилганда новербал воситаларга алоҳида эътибор берилмас эди. Қаҳрамон образини талқин қилишда нутқнинг новербал воситалари улкан аҳамиятга эга. Сахнадаги нутқ жараёнида нафақат товуш артикуляцияси аппарати, балки тананинг бошқа аъзолари ҳам муҳим роль ўйнайди. Масалан, актёр баён қилаётган маънога унинг кўзи ҳам мос равишда ҳаракатланиши керак. Шуни ҳисобга олиб биргина актёр нигоҳи муаммосини талқин қилишда бир қатор хулосаларга келинди.

Театр санъати кўриш ва эшитиш билан боғлиқ санъатдир. Одамларнинг кўриш ва эшитиш қобилияти бўлмаганда театр санъати ҳам бўлмас эди. Мана шу ҳолат сахнадаги актёрларнинг барча хатти-ҳаракатлари эшитиш ва кўришга йўналтирилганини ифодалайди. Шу сабабли актёрнинг маҳорати, ролни қандай талқин қилиши унинг ҳаракатлари ва нутқида намоён бўлади. Шунинг учун ҳам театршуносликда актёрнинг маҳорати икки турга: кўришга мўлжалланган сахна ҳаракати ва эшитишга мўлжалланган сахна нутқига бўлиб ўрганилади. Актёр нигоҳи тўғрисидаги фикрлар ҳам айнан тадқиқот натижасида, кўплаб спектаклларни кузатиш ва баҳс-мунозара қилиш натижасида шаклланди. Аввал мавжуд бўлган “Ўзбектеатр” ижодий ишлаб чиқариш бирлашмаси архивидан танлаб олинган, ўзбек театр санъатини юксакликка олиб чиққан қатор актёрларнинг фотосуратлар орқали актёр нигоҳини талқин қилар эканмиз, суратлардаги нигоҳларнинг фалсафий томонларини очишга ҳаракат қилинди [5, Б.99].

Актёрлик маҳоратига бағишланган тадқиқотларни ўрганиш театршунос ва санъатшунос олимлар сахнадаги ҳаракатлар томошабин нигоҳига мўлжалланганини кўп марта қайд этганлар ва актёрнинг хатти-ҳаракатларини кўпроқ визуал нуқтаи назардан талқин қилганлар.

Актёр маҳоратининг иккинчи жиҳати – сахна нутқи бўйича кўплаб тадқиқотлар ўтказилган ва асарлар ёзилган бўлса ҳам сахна нутқининг жуда кам ўрганилган ёки деярли ўрганилмаган жиҳатлари ҳам мавжуд. Сахна нутқида бағишланган тадқиқотлар, эълон қилинган ишларни конкрет таҳлил қилиш уларнинг ўндан тўққиз қисми вербал нутқ ва ўндан бир қисми новербал нутққа эгаллигини кўрсатди. Новербал нутққа бағишланган тақидотларни таҳлил қилиш уларнинг асосий қисми интонация, урғу, нутқ темпи, овознинг паст-баландлиги каби масалаларга бағишланганини кўрсатди. Бу масалаларнинг бари новербал, яъни сўздан ташқари воситалар дейилса ҳам уларнинг мавжудлиги вербал восита яъни сўз билан боғлиқ. Лекин новербал нутқнинг шундай турлари ҳам борки, улар сўз билан бевосита боғлиқ эмас. Масалан, нигоҳ ана шундай сўз билан боғлиқ бўлмаган воситалар жумласига киради.

Инсоннинг сезги органлари фаолиятини ўрганиш асосий вазифалардан бири ҳисобланган психология фанида ҳам кўз кўриш органи экани ҳақида сўз юритилади, лекин кўз айни пайтда мулоқот воситаси ҳам экани тўғрисида деярли гапирилмайди. Ҳолбуки мулоқот жараёнида сўздан ташқари кўз ҳам иштирок этади ва кўп ҳолларда сўз билан ифодалаш мумкин бўлмаган ҳодисаларни ифодалайди. Масалан, ноҳўя ҳаракатлар билан шуғулланаётган болага отаси бир нигоҳ ташлаши боланинг бундай ҳаракатдан ўзини тийиши учун кифоя қилади.

Саҳна санъати учун нигоҳнинг аҳамияти шунда ҳам кўринадики, агар томошабиннинг нигоҳи актёрга тушишни истамаса, бу актёрнинг саҳнадан тушиб кетишини англатади. Мазкур мисол томошабинлар нигоҳининг саҳна санъати учун роли ва зарурлигини кўрсатади. Масаланинг икинчи томони шундаки, актёрнинг рол ижро этиш жараёнида қарашлари, қаерга, кимга ва қандай нигоҳ ташлаши қаҳрамон руҳиятини очишда жуда муҳим аҳамият касб этади. Таассуф билан қайд этиш лозимки, актёрлик маҳоратига оид рисолалар ва қўлланмалар, дарслик ва мақолаларда бу масалага деярли эътибор берилмаган.

Ҳаётда одамларнинг нигоҳи, уларнинг нималарга, нима учун ва қандай қараши ички дунёсини, руҳиятини баҳолашда муҳим аҳамиятга эга. Суҳбатдошлар бир-бирининг нафақат сўзини тинглаб, балки, нигоҳларини кузатиб ҳам кўп нарсани билиб олишлари мумкин. Халқимизда, сўз алдаши мумкин, лекин кўз алдамайди, деган ибора бор. Бу ибора узок кузатишлар, халқнинг ҳаётий тажрибаси натижасида вужудга келган.

Нигоҳ ҳаётда қанчалик муҳим рол ўинамасин, унинг саҳнадаги роли бундан ҳам улканроқдир. Ҳаётда одамлар бир-бирларининг нигоҳларини кузатиб муайян хулосалар чиқаришса, саҳнада актёрнинг нигоҳи нафат саҳнадаги суҳбатдошга, балки залдаги томошабинларга ҳам муайян маъноларни етказиши керак.

Нигоҳ турлича бўлади ва турли ҳолатларни ифодалайди. Нигоҳ кайфиятни, қувончни, хафаликни, маъюсликни, сурбетликни, жаҳлни, ҳайратни, майлни, ғазабни, севгини, нафратни, ростўйликни, ёлғонни, садоқатни, оғриқни, раҳм-шафқатни, ҳаёни, ҳамдардликни ва яна бошқа кўплаб руҳий ҳолатларни ифодалаши мумкин. Актёрнинг маҳорати ана шу руҳий ҳолатлар нигоҳда қандай ифодаланиши ва бу ифодадаги нозикликларни билиши ва бу нозикликларни саҳнадаги суҳбатдошигагина эмас, залдаги томошабинга етказа билишига боғлиқ. Саҳнамиз дарғалари мана шу нозикликларни тўла билганлари ва томошабинга етказа олганлари учун улуғлик мактабига лойиқ бўлганлар.

Улкан санъаткорларимиз Аброр Ҳидоятлов, Олим Ҳўжаев, Шукур Бурҳонов, Раззоқ Ҳамраев, Лутфихоним Саримсоқова, Сора Эшонтўраева, Замира Ҳидоятлова, Марям Ёқубовалар каби кўплаб актёрлар нигоҳлари қанчалик ифодали бўлганини ҳозир бевосита кузатиш имкони йўқ. Лекин улар рол ижро этган кино ва видеотасмалардан, уларнинг саҳнада олинган фотосуратларидан нигоҳлари қай даражада ифодали бўлгани ва қанчалик кенг диапазонга эга бўлганини билиб олишимиз мумкин. Айнан мана шу ифодали қараш ва нигоҳ диапазони уларни улуғликка етказган энг муҳим омиллардандир.

Санъатшуносликда актёрлик маҳоратига бағишланган асарларда овознинг диапазонлари ҳақида кўп гапирилади. Бироқ нигоҳнинг диапазони ҳақидаги рисолалар уёқда турсин, мақолалар ҳам топилмади. Бу эса актёр маҳоратининг муҳим қиррасига театршуносликда етарли эътибор берилмаётганини кўрсатади.

Нигоҳ кўзнинг очиқлиги, муайян томонга йўналтирилгани, қанча муддат ва қандай қараши каби хусусиятлар билан тавсифланади. Шунини айтиш жоизки, кўзнинг фақат очиқлиги эмас, юмуқлиги ёки ёпилиш ҳам маълум маъноларни ифодалайди. Масалан, одам лаззатга берилганда унинг кўзлари юмула бошлайди. Бундай ҳолатни ҳайвонларда ҳам кузатиш мумкин. Уйингиздаги мушукни силасангиз, айниқса, қаший бошласангиз, ҳузур қилганидан кўзлари юмула бошлайди. Болаларнинг бошини, энсасини силаганда уларнинг кўзлари уйкуга кета бошлайди.

Ҳаётдаги шахслараро мулоқот билан саҳнадаги мулоқот ўртасида жуда кўп умумий жиҳатлар билан бир қаторда муайян тафовутлар ҳам кўзга ташланади. Бу тафовутлар, аввало, мулоқот тузилмасида кўринади.

Урғу новербал воситалар орасида алоҳида ўрин тутаяди ва у нутқ компонентларидан бирини акустик ифода ёрдамида алоҳида ажратиб кўрсатишини билдиради.

Саҳна образини талқин қилишда унинг бошқа персонажларга, воқеа ходисаларга муносабатини кўрсатиш алоҳида ўрин тутар экан, шу муносабат кўпинча урғу ёрдамида ифодаланади. Урғу актёр санъатини ифодалайдиган муҳим кўрсаткичлардан бири ҳамдир.

Ёзувчи ёки драматург урғуни нутқнинг қайси компонентига беришни кўрсатиш имкониятига эга эмас. Урғуни тўғри белгилаш ва тўғри ифодалаш актёрларнинг маҳорати ва санъатига боғлиқ бўлади. Актёрнинг санъаткор экани ҳам кўпинча худди мана шу ҳолатда кўринади.

Драматург ғояси ва режиссёр талқинини томошабинга етказишда новербал воситалар муҳим ўрин тутлади. Булар жумласига мимика, тана ҳаракатлари, кўз қараши, интонация, урғу, тембр, овознинг баланд- пастлиги кабилар кирди. НOVERбал воситаларнинг актёр фаолиятидаги ўрни ва ролини таҳлил қилиш учун кенг миқёсдаги тадқиқот ўтказиш зарур.

Актёрнинг ролга қай даражада кирганини кўрсатувчи ташқи белгилар мавжуд. Улар жумласига актёрнинг ташқи кўринишини жиддий ўзгартира олиши қаҳрамон ҳаркаторига хос бўлган индивидуалликни бера олиши шулар жумласидандир.

Актёрнинг қаҳрамон қиёфасига киришидаги энг юқори босқичлардан бири талқин қилинаётган характернинг ички моҳиятини ифодалай олишидир.

Қаҳрамоннинг ташқи қиёфаси грим, кийим ва сахнадаги ҳаракат асосида ифодаланса, ички қиёфа нутқ орқали ифодланади. Саҳна нутқи вербал ва новербал воситалардан ташкил топади. Вербал восита сўз бўлса, новербал воситалар сўзнинг маъносига жиддий таъсир ўтказиши мумкин бўлган интонация, урғу, нутқнинг тез ёки секинлиги, овознинг баланд ёки пастлиги, мимика, нутқ жараёнидаги кўз ҳаракатлари ҳисобланади.

Бугунги кун драматурглари томонидан яратилаётган аксарият пьеса ва киносценарийлар маиший мавзуга асосланган кассабоп асарлардир. Табиийки бундай асарларда қаҳрамон образини яратиш учун имкон ҳам сабаб ҳам топилмайди. Аммо, улар асосида яратилган спектакл ва фильмларни томошабин кўряпти, қабул қилапти. Бироқ, қаҳрамон образи эса муаммолигича қолмоқда.

Тўртинчи муаммо театр актёрлари сахна нутқи машқларини бажармай қўйганлиги, тренинглар ўтказишни тўхтатиб қўйганлиги муаммоси.

Саҳнада қаҳрамон характерини яратишда ва уни томошабин кўз ўнгида яққол акс этиришда актёрлик маҳорати қаторида саҳна нутқи технологияларини мукамал ўрганиш ўта муҳимдир. Бугунги кунда қаҳрамон характерини яратиш масаласида шошмашошарликка йўл қўймаслик, режиссёр услуги, актёрлар билан ишлаш жараёни, актёрнинг образ яратишдаги мураккаб жараёнлар ҳамда драматик асар тилини кунт билан таҳлил этмоқ зарур. Бундай ёндашув саҳна асарини пухта чиқишига сабаб бўлади.

Янги технологияларни ишлаб чиқаришга тадбиқ этиш ва ундан унумли фойдаланиш кенг йўлга қўйилаётган бир пайтда санъат асарларини яратишда замонавий технологиялардан фойдаланишга етарли эътибор берилиши, албатта, давр талаби. Қаҳрамон характерини яратишда актёрларнинг нутқи, овози, нафаси устида ишлашни нафақат режиссёрлар, балки актёрларнинг ўзлари ҳам унутиб қўймоқда. Натижада саҳнада овознинг тизимсиз равишда ифодаланиши, бақирш, ортикча шовқин-сурон, партнёрларнинг бир-бирларини тингламаслик ҳолатлари кўзга ташланмоқда. Бу ҳолат томошабин руҳиятига ниҳоятда салбий таъсир кўрсатади.

Жаҳон ва ўзбек классик санъат асарларининг ғояси ва асарларда ифода этилган нозик сезимлар томошабин қалбига чуқур сингдирилмаяпти. Шунинг учун актёр тарбиялаш жараёнида саҳна нутқи техникаси, технологияларини фақат ўқиш жараёнида эмас, балки амалий машқларнинг нозик, кичик элементларигача тушунтириб бориш ҳамда унинг моҳиятини англашиш лозим. Шунинг учун ўта мураккаб жараёнлар туфайли эришиладиган саҳна нутқи маҳорати талаб даражасида бўлиш учун зарур техник машқлар ишлаб чиқилди ва бир неча йиллар давомида тажриба синовларидан ўтказилди. Илгари саҳна нутқи фақат артикуляция ва дикцияни ишлатган ҳолда олиб борилар эди. Ҳаракат билан боғланмас эди. Бугунги кунда актёр драматик актёр бўладими, мусиқали театр актёрими, қўғирчоқ театри актёрими, албатта, ҳаракат билан боғлаб ўргатилиши шарт.

Муболағасиз айтганда сахнадаги актёр сўзидан дур, кўзидан юлдуз, қадамидан учкун чакнаб туриши шарт. У ўз ортидан миллионлаб оломонни эргаштира олиш қудратига эга. Сўзни бадий бўрттириб ифодалаганда ҳаттоки йиқилаётган осмонўпар иморатни тўхтатиши, минглаб аҳоли яшаётган жойларни сув тошқинларидан, отилиб чиқаётган вулқонлардан бартараф эта олиши мумкин.

Мамлакатни парчалашга уринаётган ҳар-хил турдаги террористик оқимлар, ғоявий бузғунчилардан миллатни асраши, ёшларни ёмон йўлга кириб кетишини олдини олиб ўзининг ортидан ҳалоллик ва ватанпарварлик сари етаклаши табиий.

Шунинг учун театр ва кино санъатининг энг устувор масалаларидан бири, бу – комил инсонларни тарбиялашдир. Замонавий қаҳрамон яратиш масаласининг ўзаги ҳам айнан мана шу комил инсон тарбиялаш ғояси бўлса ажаб эмас. Биз қачонки сахнада комил инсонларни кашф қилиб акс эттирсак, жамиятимиз шу қаҳрамонларни ўртак – эстетик идеал деб қабул қилса маънавий ривожланиш бошланади. Бадий яхлит, ғоявий юксак сахна ва экран томошаларидан ибрат олганларнинг онгги ўсади, дунёқараши ўзгаради.

Биз юқоридаги фикрлар билан муаммонинг негизи драматургияда деган азалий ақидага яна бир бор иқрор бўлдик. Масалага очиқ-ойдин, тўғри кўз билан ёндашиб, муаммонинг ҳал этилишига кўмаклашиш барча актёрлар зиммасидаги масала, деган хулосага келдик.

ИҚТИБОСЛАР/СНОСКИ/REFERENCES

1. [www/ziyouz/ com kutubxonasi](http://www.ziyouz.com/kutubxonasi).
2. Умаров Э. Образлар дунёси. –Тошкент: _афур _улом номидаги Адабиёт ва санъат нашриёти, 1979.
3. Бу ҳақда қаранг: Холиқулова Г. Саҳна асарларида қаҳрамон образини талқин қилишда коммуникатив технологиялардан фойдаланиш услубияти. –Тошкент: Янги аср авлоди, 2015.
4. Мирзиёев Ш.М. Буюк келажакимизни мард ва олийжаноб халқимиз билан бирга қураимиз. – Тошкент. Ўзбекистон, 2017.
5. Холиқулова Г.Э. Саҳна асарларида қаҳрамон характери яратишда замонавий коммуникатив технологиялардан фойдаланиш услубияти. –Тошкент: Фан ва технологиялар. 2015.

ISSN: 2181-4562
DOI Journal 10.56017/2181-4562

МАДАНИЯТ ВА САЊАТ ЖУРНАЛИ

I-ЖИЛД, 9-СОҢ

ЖУРНАЛ КУЛЬТУРА И ИСКУССТВО

ТОМ-I, НОМЕР-9

JOURNAL OF CULTURE AND ART

VOLUME-I, ISSUE-9

«Маданият ва санъат» электрон журнали 2023 йил 24 февраль куни № 065356-сонли гувоҳнома билан оммавий ахборот воситаси сифатида давлат рўйхатидан ўтказилган.

Муассис: «IMFAKTOR Pages» масъулияти чекланган жамияти.

Таҳририят манзили: 100152, Тошкент шаҳри, Учтепа тумани, “Ватан” МФЙ, Чилонзор 24-мавзеси, 2-уй.

Телефон номер: +99894-410 11 55

Эл. почта: tahririyat@imfaktor.uz

Веб-сайт: www.imfaktor.uz